

ОБУЧАЮЩИЕ ДИКТАНТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Рахматова Паризода

*Студентка 1-курса направления бакалавриата
«Русский язык и литература» НавГПИ. Навои.*

Узбекистан

Аннотация: Данная статья повествует об обучающих диктантах, которые способствуют формированию орфографических навыков.

Ключевые слова: грамотность, правила, орфограмма, диктанты, текст, методика.

В современной школе большей частью дети не хотят читать, пассивны, безразличны. Отсюда слабая грамотность, низкая начитанность, неинтересная речь. Как сделать так, чтобы количество ошибок уменьшалось? Хорошо, если ребенок чувствует интуитивно и пишет правильно, но таких ведь единицы. Больше детей, которые знают правила, а пишут неграмотно. Вывод напрашивается сам: учащиеся должны знать правила и уметь их применять. В чём же причина неумелого применения правил? Видимо, в неумении увидеть нужную орфограмму.

Исследования показали, что самостоятельно определяют орфограммы 15-45% учащихся. Если же проводить систематическую работу, то 70-90%. Следовательно, работу по развитию орфографической зоркости следует вести систематически, неустанно, из урока в урок.

Орфография как система единообразного написания слов и их сочетаний имеет большое значение. Высоким уровнем письменной, в том числе и орфографической грамотности должен владеть каждый ученик средней школы. Это необходимо не только для успешных занятий по русскому языку, но и для полноценного усвоения других школьных предметов. Орфографические умения и навыки обязательны при выполнении письменных

работ по разным предметам, в некоторых видах внеклассной и общественной работы.¹

Действенным средством формирования орфографических навыков учащихся является диктант. Диктант рассчитан на развитие моторно-слуховых ассоциаций учеников. Этот вид работы учит воспринимать слово на слух, сопоставлять его звуковой и буквенный состав; дополнительно вырабатывает у учащихся орфоэпические нормы и умение пользоваться правилом. Традиционно в методике преподавания русского языка диктант рассматривается как вид упражнения по правописанию, с помощью которого формируются орфографические и пунктуационные умения, определяется уровень владения учениками практическими умениями и навыками. Диктант является не только действенным средством контроля, учета знаний и навыков, а также одним из главных приемов обучения грамотности. Кроме специальных умений работа с текстом при написании диктантов разных видов предполагает развитие коммуникативных умений: понимание и определение темы текста, определение основной мысли, объяснение значения и целесообразности использования языковых единиц, построение устных высказываний типа рассуждения при написании объяснительных диктантов.

Все виды диктантов можно условно разделить по двум основаниям: по структуре предлагаемого для диктовки материала и по основной цели проведения. В зависимости от того, какой материал предлагается для диктанта (буквы, слияния, слова, словосочетания, не связанные между собой предложения или связный текст), различают: буквенные диктанты; диктанты слияний; словарные диктанты; диктанты по словосочетаниям, отдельным предложениям и связным текстам. По основной цели проведения все диктанты делятся на обучающие и контрольные. Учитель использует тот или

¹Антонова, Е.С., Боброва, С. В. Методика преподавания русского языка (начальные классы) Издательский центр «Академия», 2013.

иной вид диктанта в зависимости от содержания изучаемой грамматической темы и времени ее изучения.

Наибольшее распространение получили такие обучающие диктанты, при проведении которых: учащиеся записывают текст полностью, без изменений (предупредительный, объяснительный диктант); учащиеся записывают текст выборочно (выборочный диктант); учащиеся, записывая текст, подвергают его изменениям (творческий и свободный диктанты).²

К числу других сильных сторон диктанта относятся следующие:

1. диктовка рассчитана на сознательное письмо учащихся, дети сами учатся находить трудные орфограммы;
2. повышается активность учащихся;
3. диктант требует от детей большого напряжения и внимания;
4. почти полностью изживаются подсказки и списывание друг у друга, т.к. все сомнительные написания можно выяснить у учителя.

Диктанты эффективнее, чем списывание. Об этом говорят наблюдения: грамотность оказалась лучше, когда упражнения давались под диктовку, чем когда эти же упражнения давались для самостоятельного списывания.

Таким образом, в методической науке выработано целая система диктантов, которая направлена не только на выработку орфографических навыков учащихся, но и развитие их речевых умений. При этом необходимо четко осознавать место каждого диктанта в системе, понимать роль, которую он выполняет, знать, когда более целесообразно применять тот или иной вид диктанта, чтобы ученик шел от знания правила к выработке умений его применять в новых условиях и далее до автоматического формирования навыка правильного написания.

² Матекина Э. И. Новый сборник диктантов по русскому языку для 1-4 классов - Ростов н/Д : Феникс, 2013

Литература:

1. Антонова, Е.С., Боброва, С. В. Методика преподавания русского языка (начальные классы) Издательский центр «Академия», 2013.
2. Формирование орфографической зоркости у младших школьников / И.В. Гужова // Народная асвета. – 1992.
3. Юрина, Т. А. Формирование и развитие орфографических навыков в школе среднего звена: диссертация ... кандидата педагогических наук, 2007.
4. Матекина Э. И. Новый сборник диктантов по русскому языку для 1-4 классов - Ростов н/Д : Феникс, 2013.